

HUBUNGAN EKOLOGI DAN TAKSONOMI DALAM ANALISIS VEGETASI TUMBUHAN PADA SUATU HUTAN

Poggi Rahman (1810422048) – Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA
Universitas Andalas, Padang

Paper ini membahas mengenai penelitian interdisiplinary dalam bidang biologi, dimana saya memilih bidang kajian ekologi tumbuhan dan bidang taksonomi tumbuhan. Keistimewaan dari bidang ekologi tumbuhan adalah karna bidang ini mempelajari secara spesifik interaksi tumbuhan dengan lingkungan hidupnya, yang berhubungan dengan berbagai proses dan fenomena alam. Misalnya, bagaimana tumbuhan untuk hidupnya memerlukan sinar matahari, air, oksigen, tanah atau lahan sebagai tempat tumbuh atau habitatnya, sedangkan keistimewaan dari bidang taksonomi tumbuhan adalah bidalah ini mempelajari penelusuran, penyimpanan contoh, pemerian, pengenalan (identifikasi), pengelompokan (klasifikasi), dan penamaan tumbuhan. Penggabungan dari kedua bidang ini menurut saya cukup bagus dan memberi wawasan baru terutama terhadap penulis dan diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedepannya. Penggabungan kedua bidang ini adalah dapat memberikan informasi mengenai data analisis vegetasi suatu daerah pada kajian ekologi tumbuhan dan dapat memberikan informasi data spesies tumbuhan baru maupun tumbuhan yang dilindungi pada suatu lokasi setelah dilakukannya identifikasi tumbuhan pada kajian taksonomi tumbuhan. Hal menarik dari penggabungan kedua bidang ini yaitu bagaimana komposisi dan struktur tumbuhan pada suatu hutan dan apa saja jenis-jenis spesies tumbuhan yang ditemui pada suatu hutan.

Dalam analisis vegetasi suatu hutan ilmu taksonomi sangat diperlukan untuk mengetahui nama dan mengenal jenis – jenis tumbuhan yang akan diteliti, sebelum mendapatkan hasil analisis diperlukan proses identifikasi di lapangan maupun dilanjutkan di labor dengan membawa sampel tanaman yang akan di identifikasi, dan dilihat larakter morfologis dari tumbuhan tersebut seperti daun, organ generative. Menurut Agung Putra Utama (2012), Karakter morfologi daun bervariasi. Karakter daun tersebut dapat digunakan dalam pembedaan spesies. Karakter yang menjadi kunci pembeda antar jenis adalah lobus, margo, permukaan daun, rasio panjang dan lebar daun, dan tipe pertulangan daun. Hickey (1973), Hill (1980), Melville (1976) membuktikan bahwa daun merupakan salah satu karakter utama yang cukup penting dalam pengidentifikasian dan pengklasifikasian taksa. Daun juga digunakan sebagai salah satu karakter yang dapat menentukan kekerabatan dari jenis-jenis tumbuhan.

Komposisi dan struktur dari hutan sangat mempengaruhi ekosistem yang ada di sekitar hutan maupun sangat berpengaruh terhdap penduduk yang tinggal sekitar hutan, oleh karna itu penelitian analisis vegetasi hutan perlu dilakukan agar dapat diketahui ketersediaan dan keanekaragaman jenis-jenis tumbuhan yang ada di hutan aoakah masih kompleks atau sudah terjadi pengurangan akitan kerusakan lahan dan faktor alam lainnya. Menurut Adi Bejo Suwardi (2013), Ketersediaan tegakan pada hutan bertipe normal sangat tinggi sehingga

dapat memperbaiki struktur dan komposisi hutan serta dapat menjamin kelangsungan tegakan di masa mendatang. Kehilangan pohon yang berdiameter besar di masa mendatang akibat kerusakan atau kematian akan dapat digantikan oleh pohon yang berdiameter lebih kecil. Hutan tropis dataran rendah memiliki resiko kerusakan paling tinggi dibandingkan dengan jenis hutan lainnya (FWI/GWI, 2001). Menurut Kun and Dongsheng (2008), Hutan dataran rendah menyimpan sebagian besar karbon daratan. Vegetasi hutan menyerap karbon dioksida melalui aktivitas fotosintesis dan mampu menyimpan sekitar 76–78% karbon organik dari total karbon organik daratan dalam bentuk biomassa.

Pada suatu lahan hutan yang penuh dengan keanekaragaman hayati ditakutkan akan mengalami pengurangan keanekaragaman jenis tumbuhan yang ada di dalamnya, bisa saja akibat ulah manusia dan terjadi karena musuh alami dari tumbuhan itu sendiri seperti tumbuhan gulma atau tumbuhan invasive, oleh karena itu perlunya dilakukan analisis vegetasi gulma pada suatu lahan tegakan hutan agar terjadinya keanekaragaman hayati yang ada di hutan. Menurut Bonna Suveltri (2014), Gulma pada suatu lahan dapat dilihat dari metode pengolahan tanah karena dapat menentukan pertumbuhan dan perkembangan gulma pada suatu pertanaman. Masalah gulma akan berbeda pada setiap umur tanaman, terutama pada tanaman karet. Hal ini tergantung pada lokasi, iklim setempat dan cahaya yang diterima (Lubis 1992). Selain itu, perbedaan umur tanaman juga menyebabkan terjadinya pergeseran dominansi gulma, pada tanaman dengan persentase penutupan tajuk kecil akan ditemukan jenis gulma beragam dan sebaliknya pada tanaman dengan persentase penutupan tajuk lebih besar lebih didominasi gulma yang tahan naungan (Budiarto, 2001). Menurut Rista Novalinda (2014), Gulma pada lahan perkebunan karet pada tingkat umur tanaman yang berbeda yaitu pada umur 3 tahun penutupan tajuk belum terlihat, sehingga jumlah cahaya matahari yang didapatkan sangat banyak sedangkan pada karet umur 6 tahun cahaya yang didapatkan oleh tanaman karet sedikit, hal ini mengakibatkan adanya perbedaan banyaknya jumlah cahaya yang sampai ke tanah yang ditumbuhi gulma. Menurut ISAC (2006), invasive alien spesies atau tumbuhan asing invasif merupakan spesies yang mengintroduksi ke dalam ekosistem lain dan menyebabkan kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, serta dapat membahayakan kesehatan manusia. Spesies invasif menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati melalui kepunahan spesies dan dampaknya terhadap fungsi ekosistem. Perbedaan antara spesies tanaman asli dan invasif dalam akuisisi sumber daya dan konsumsi dapat menyebabkan perubahan dalam struktur tanah, dekomposisi, dan kandungan nutrisi dari tanah. Dengan demikian, spesies invasif merupakan penghalang serius bagi upaya konservasi dengan dampak yang ditimbulkan (Srivastava et al. 2014).

Dalam penggabungan bidang kajian ekologi tumbuhan dan bidang kajian taksonomi tumbuhan ternyata sangat berhubungan antar satu sama lain, seperti analisis vegetasi tumbuhan memerlukan proses identifikasi terlebih dahulu untuk mendapatkan data komposisi dan struktur tanaman yang ada di suatu hutan, analisis vegetasi hutan juga sangat diperlukan untuk keberlanjutan ekosistem di suatu daerah karena adanya musuh dari tumbuhan seperti tumbuhan invasive atau gulma. Tumbuhan invasive yang berkembang pesat pada suatu lahan dapat menyebabkan penurunan jenis spesies asli di hutan tersebut maka analisis vegetasi perlu dilakukan untuk mengetahui struktur dan komposisi suatu tanaman maupun struktur

dan komposisi tumbuhan invasive di suatu lahan maka diperlukannya proses pengidentifikasian spesies tumbuhan dengan ilmu bidang kajian taksonomi tumbuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Bejo Suwardi., Erizal Mukhtar., & Syamsuardi. (2013). Komposisi Jenis dan Cadangan Karbon di Hutan Tropis Dataran Rendah, Ulu Gadut, Sumatera Barat. *Berita Biologi*, 12(2).
- Agung Putra Utama., Syamsuardi., & Ardinis Arbain. (2012). Studi Morfometrik Daun Macaranga Thou. di Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi (HPPB). *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 1(1), 54-62.
- Budiarto. 2001. *Pengendalian Gulma Kelapa Sawit (Elaeis quineensis Jacq.) di Kebun Sekunyir PT Indrotruba Tengah, Kalimantan Tengah*. Skripsi Fakultas Pertanian IPB.
- Bonna Suveltri., Zuhri Syam., & Solfiyeni. (2014). Analisa Vegetasi Gulma pada Pertanaman Jagung (*Zea mays L*) pada Lahan Olah Tanah Maksimal di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 3(2), 103-108.
- FWI/GFW. 2001. Keadaan hutan Indonesia. Forest Watch Indonesia dan Washington D.C. Global Forest Watch. Bogor, Indonesia.
- Hickey, L.J. 1973. Classification of The Achitecture of Dicotyledonous Leaves. *Amer.J.Bot.* 60.(1): 17-30.
- Hill, R. 1980. A Numerical Taxonomic Approach to The Study of Angiosperm Leaves. *Bot. Gaz.*141.(2): 213-229.
- ISAC (Invasive Spesies Advisory Committee). 2006. Invasive Spesies Definition Clarification and Guidance. National Invasive Spesies Council. <http://www.doi.gov/invasivespecies>. Diakses pada (10 Mei 2021)
- Kun Y and G Dongsheng. 2008. Change in forest biomass and carbon stock in the Pearl River Delta between 1989 and 2003. *Journal of Environmental Science* 20, 1439-1444.
- Lubis, A. 1992. Kelapa Sawit (*Elaeis quineensis Jacq*). Pusat Penelitian Perkebunan. Bandar KualaPematang Siantar Sumatera Utara.
- Melville, R. 1976. The Terminology of Leaf Architecture. *Taxon* 25: 549- 561.
- Rista Novalinda., Zuhri Syam., & Solfiyeni. (2014). Analisis Vegetasi Gulma Pada Perkebunan Karet (*Hevea brasiliensis Mull.Arg.*) di Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 3(2), 129-134.
- Srivastava S, Dvivedi A, Shukla RP. 2014. Invasive alien spesies of terrestrial vegetation of North-Eastern Uttar Pradesh. *Int J For Res* 2014: 1-9.